

Всероссийская научно-практическая видеоконференция «Гражданско-правовое регулирование общественных отношений, осложненных публичным элементом». 25 декабря 2020 года.

Южный федеральный университет. Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону

Научный доклад на тему:

«Особенности гражданско-правового обеспечения осложненной публичным элементом деликтной ответственности, возникающей при наступлении неблагоприятных последствий воздействия нанобиоматериалов (на примере государств-членов Евросоюза)»

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.ю.н., доцент

25 декабря 2020 г.

Аннотация.

В научном докладе определены основные направления регулирования проблемных вопросов деликтной ответственности, в том числе, осложненных публичным элементом, в сфере разработки, производства и использования (потребления) нанобиотехнологической продукции по законодательству Российской Федерации и государств-членов Евросоюза. Определены новационные подходы применения судебных тестов «если бы не» (тест равных условий), «значительного вклада в травму (риски)», «значительного возрастания рисков», «удвоения рисков» и др., применяемых судебными органами ЕС, для определения степени опасности вреда (ущерба), причиненного нанобиопродукцией и возможности выплаты компенсации пострадавшим.

Ключевые слова: гражданское право, вред, ущерб, деликт, публичный элемент, нанобиотехнологии, воздействие, причинность, дело, суд, тест, компенсация, осторожность, безопасность, ответственность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Директива Совета Европейских сообществ 92/91/ЕЭС от 3 ноября 1992 г. о минимальных требованиях к безопасности и охране здоровья работников буровых установок на предприятиях добывающей промышленности (Одиннадцатая отдельная Директива в значении Статьи 16(1) Директивы 89/391/ЕЭС) / СПС «Гарант».
3. Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage [2004] OJ L 143, 56-75. Hereinafter Environmental Liability Directive or ELD. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0035>. Дата обращения: 25.12.2020 г.
4. Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:en:HTML>. Дата обращения: 25.12.2020 г.
5. Гражданское право. Общая и особенная части / Под ред. Р. А. Курбанова. - Москва : Проспект, 2019. - 736 с.
6. Construction Safety and Health. Workplace Safety & Health Topics. National Institute of Occupational Safety and Health. <https://www.cdc.gov/niosh/topics/construction/>. Дата обращения: 25.12.2020 г.
7. Micallef-Borg, Cheryl and van Calster, Geert, Non-Contractual Liability as an Instrument for Regulating Nano and New Technologies - A Thorough Review Using National and European Union Tort Law (June 21, 2011). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1934730> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934730>. Дата обращения: 25.12.2020 г.